

NOTION: PRODUTIVIDADE E ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA

 DOI: 10.5281/zenodo.7834405

Ministrantes

Hilda Rosa M. F. Rosário (UFRA)

Doutora em Teoria e Pesquisa do Comportamento

hilda.rosario@ufra.edu.br

Higor Pereira de Brito (UFRA)

Graduando em Letras Libras

higorpereira40@gmail.com

Resumo: Pesquisas demonstram que estudantes adequadamente planejados em seus estudos alcançam resultados melhores em sua jornada acadêmica. No contexto universitário e da pesquisa científica, diversos são os instrumentos e meios para acessar novos conhecimentos e dados, desde recursos analógicos e recursos digitais a momentos de interação e de socialização, como nos simpósios e congressos. Desse modo, a disciplina e a organização se fazem imprescindíveis para o gerenciamento da rotina de estudos e do montante de informações e conhecimentos obtidos. A partir desta constatação, o minicurso teve como objetivo geral ensinar aos cursistas a criação de uma página pessoal para fins acadêmicos de ensino e pesquisa, através da plataforma digital Notion. A ementa do minicurso dividiu-se em três aspectos: funções básicas do Notion; o Notion aplicado às tarefas acadêmicas e o Notion aplicado à pesquisa científica, totalizando a carga horária de 4h, executada em dois momentos. O primeiro momento foi virtual, por meio do Google Meet, e o segundo ocorreu de forma presencial, no laboratório de informática do Prédio de Letras na UFRA, Campus Belém.

Palavras-chave: Notion; organização acadêmica; letramento acadêmico.